

Vad innebär *forskningsdata*?

En definition med förklaringar

Datum: 2026-02-23

Version: 1

Creative Commons Erkännande 4.0
(CC-BY 4.0)

Svensk nationell datajänst

snd.se

031-786 10 00

snd@snd.se

SND, Göteborgs universitet,

Box 468, 405 30 Göteborg

Vad innebär *forskningsdata*?

Flera definitioner av forskningsdata används eller har använts av diverse nationella och internationella aktörer. Dessa är ofta knutna till en aktörs syfte eller en viss kontext och de är inte okomplicerade att lyfta över till en annan verksamhet. SND:s definition av forskningsdata är anpassad till vår egen verksamhet och är avsedd att i så hög grad som möjligt användas oberoende av de metoder, teorier, kunskapsteoretiska perspektiv, omfattningar, organisationssätt och finansieringsformer som forskning bedrivs med.

I sitt arbete utgår SND från följande definition av begreppet *forskningsdata* (som förklaras och motiveras utförligt nedan):

Forskningsdata är representationer av företeelser som, utifrån vetenskapliga principer, bedöms kunna användas för vetenskaplig analys eller för att på andra sätt ligga till grund för eller validera forskningsresultat. De har sammanställts, samlats in, skapats eller på annat sätt genererats som en del av det vetenskapliga arbetet.

OBS! Forskningsdata kan förekomma i digitala eller analoga format och komma från forskning som är finansierad på olika sätt. SND arbetar **främst** med helt eller delvis offentligt finansierade, digitala forskningsdata och data avsedda för forskning.

Förklaring

Det saknas en entydig definition eller gemensam förståelse av begreppet forskningsdata.¹ För att tydliggöra vad SND avser med forskningsdata – på ett sätt som är tillämpligt inom olika discipliner och datapraktiker – kan vi inte utgå från någon av de etablerade aktörernas definitioner. Definitionen ovan utgår från en bred förståelse av vad data och forskning är, har en teoretisk grund och är avsedd att kunna tillämpas oavsett vetenskaplig disciplin. Här förklarar vi de olika delarna av definitionen.

Forskningsdata är representationer av företeelser ...

Forskningsdata är materiella, dvs. fixerade vid någon digital eller analog bärare, och kan därför överföras mellan individer.² "Företeelser" omfattar exempelvis varelser, föremål, processer eller beteenden. Observationer av företeelser representeras som data genom att observationerna på olika sätt har dokumenterats (blivit materiella), till exempel med hjälp av mätutrustning, personliga anteckningar, inspelningar eller bilder.³ Forskningsdata är alltså inte själva företeelsen – det vill säga varelsen, beteendet, naturfenomenet, processen, föremålet, verket eller annat – utan en fixerad **representation** av den. Forskningsdata är inte heller de metadata som på olika sätt beskriver

¹ Borgman (2012), s. 1061, 1066, 1072; Thoegersen (2018), s. 501; Kvale (2022), s. 18–19; Dutoit (2022), s. 125, 128.

² Leonelli (2015), s. 817–19.

³ Borgman (2012), s. 1061, 1072; Borgman (2015), s. 28, 63; Haider & Kjellberg (2016), s. 144–45; Kvale (2022), s. 18.

relevanta aspekter av data, men det som är metadata i ett sammanhang kan utgöra data i ett annat, beroende på vilken företeelse som är forskningsobjektet.

... som, utifrån vetenskapliga principer, bedöms kunna användas ...

Att avgöra om något kan utgöra ett vetenskapligt underlag är i sig en vetenskaplig insats ("scholarly act"),⁴ oavsett om det rör sig om data som är avsedda för en specifik forskningsuppgift eller data som bedöms vara potentiellt användbara inom forskning. Alla data är *potentiellt* användbara i forskning, men det krävs en vetenskaplig insats för att avgöra huruvida de faktiskt är vetenskapligt relevanta – även om de i slutändan inte används i ett faktiskt forsknings-sammanhang. Det är därför mindre meningsfullt att fråga sig **vad** forskningsdata är än **när** forskningsdata är.⁵ Forskaren utför ett synnerligen viktigt arbete genom att skilja information som ska analyseras från information som skulle kunna analyseras men som inte används.⁶ Jutta Haider och Sara Kjellberg beskriver det som att den enes data är den andres teknikalitet eller brus.⁷

... för vetenskaplig analys eller för att på andra sätt ligga till grund för eller validera forskningsresultat.

Vetenskap syftar till att generera ny kunskap. Leonelli uttrycker detta som att forskningsdata kan användas som "evidence for claims about the world"⁸ och synen på forskningsdata som del av vetenskaplig bevisföring är vanligt förekommande.⁹ I andra definitioner beskrivs forskningsdata som något som "analyseras i ett vetenskapligt syfte",¹⁰ utgör "underlag för forskningsresultat"¹¹ eller "används som bevis i forskningsprocessen eller [...] för att validera forskningsrön och forskningsresultat".¹² Gemensamt är tanken att data kan utgöra en grund för ny kunskap eller ett sätt att pröva i vilken mån existerande kunskap är korrekt.

De har sammanställts, samlats in, skapats eller på annat sätt genererats ...

Forskningsdata kan tillkomma på många olika sätt och komma från en mängd olika källor.¹³ Oavsett hur de har blivit till eller kommit att bli en del av det vetenskapliga arbetet och oavsett hur den processen benämns så inkluderas de i definitionen.

⁴ Borgman (2012), s. 1061; Borgman (2015), s. 62.

⁵ Borgman (2012), s. 1061; Borgman (2015), 4–5, 17–18; Dutoit (2022), s. 21–22.

⁶ Jacoby (1991), s. 4.

⁷ Kvale (2022), s. 19, med hänvisning till Haider & Kjellberg (2016).

⁸ Leonelli (2015), s. 817.

⁹ T.ex. Borgman (2015), s. 28; Thøgersen (2018), s. 498; Kvale (2022), s. 18.

¹⁰ Göteborgs universitet, "Regler för forskningsdata".

¹¹ SUHF.

¹² Öppna data-direktivet.

¹³ Borgman (2012), s. 1061, 1072; Kvale (2022), s. 18; jfr. Vetenskapsrådet, Göteborgs universitet, Öppna data-lagen, Öppna data-direktivet, Riksrevisionen.

... som en del av det vetenskapliga arbetet.

Vetenskapligt arbete kan anta olika former men oavsett hur det bedrivs så kan forskningsdata uppstå. Det saknar betydelse om forskningsdata har uppkommit inom ramen för ett stort, flerårigt och externfinansierat projekt, genom forskning som bedrivits som en del av ordinarie tjänst och som resulterat i en artikel efter några veckors arbete eller ur annat vetenskapligt arbete.

Exempel på forskningsdata

Data skiljer sig beroende på vilken forskning som bedrivs. De flesta forskningsdata inom naturvetenskaperna skapas eller samlas in av forskare, exempelvis genom observationer, experiment eller modeller, enligt Borgman. Inom samhällsvetenskaperna kan forskare samla in eller skapa egna data eller använda datakällor, exempelvis offentliga register över ekonomisk aktivitet. Borgman påpekar även att idén om data är minst utvecklad inom humaniora (även om utvecklingen av digitala humaniora har kommit att göra termen vanligare). Humanioradata hämtas främst från dokumentation av mänsklig kultur, exempelvis från arkiv, publicerade dokument och föremål.¹⁴

I definitioner och beskrivningar kan man hitta följande exempel på vad som är forskningsdata.

- 3D-skanningar
- Arkivmaterial
- audiovisuella material
- bilder
- digitala texter
- dokumentation av vetenskapliga och/eller konstnärliga processer
- enkätdata
- fysiska dokument
- fältanteckningar
- instrumentkalibreringar
- intervjuinspelningar
- kodböcker
- mätningar
- observationsdata
- programvara
- prover
- resultat från experiment och undersökningar
- statistiska data

... och en stor mängd andra typer av digitala objekt.

Forskning utan forskningsdata

Inte alla epistemiska kulturer – det vill säga synsätt på hur kunskap produceras, vilket kan variera mellan forskningsfält och discipliner – har forskningsdata enligt den givna definitionen. I vissa fall representeras observationer enbart fragmentariskt eller idiosynkratiskt, eller så dokumenteras en blandning av observationer, analys och tolkning. Till exempel baseras mycket av den litteraturvetenskapliga forskningen på observationer av litterära fenomen och deras kontexter, utan att sådana

¹⁴ Borgman (2012), s. 1061, med hänvisning till Borgman (2007) och Borgman (2009).

observationer nödvändigtvis dokumenteras formellt eller materiellt; analys och tolkning är då integrerade i själva observationsakten och resultaten dokumenteras som anteckningar eller direkt som forskningsresultat. Andra epistemiska kulturer, som matematik, bygger i huvudsak eller uteslutande på deduktiva resonemang, oberoende av empiriska observationer. Man kan även fundera över om en litteraturoversikt (systematisk eller inte) bygger på data eller om den (endast) är en sammanställning av forskningsresultat.

Källförteckning

Borgman, C. L. (2012). The conundrum of sharing research data. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 63(6), 1059–1078. <https://doi.org/10.1002/asi.22634>

Borgman, C. L. (2015). *Big data, little data, no data: Scholarship in the networked world*. The MIT Press.

Dutoit, M. (2022). *We Exchange Data All the Time: A Case Study on Data Conceptualisation and Data Sharing by Researchers in the Context of Open Data Policies* [Doktorsavhandling]. Oslo Metropolitan University.

Haider, J., & Kjellberg, S. (2016). Data in the making: Temporal aspects in the construction of research data. In J. V. Rekers, & K. Sandell (Eds.), *New big science in focus: Perspectives on ESS and MAX IV* (Vol. 8, pp. 143–163). Lund Studies in Arts and Cultural Sciences, Lunds universitet.

Jacoby, W. G. (1991). *Data theory and dimensional analysis*. SAGE Publications, <https://doi.org/10.4135/9781412983860>

Kvale, Live Håndlykken. (2022). *Perspectives Roles and Knowledge Transfer amongst Stakeholders of Research Data Sharing* [Doktorsavhandling]. Oslo Metropolitan University.

Leonelli, S. (2015). What Counts as Scientific Data? A Relational Framework. *Philosophy of Science*, 82(5), 810–821. <https://doi.org/10.1086/684083>

Thoegersen, J. L. (2018). ‘Yeah, I Guess That’s Data’: Data Practices and Conceptions among Humanities Faculty. *Portal: Libraries and the Academy*, 18(3), 491–504. <https://doi.org/10.1353/pla.2018.0030>

Appendix: Exempel

Följande utdrag ger ett antal exempel på andra forskningsdatadefinitioner, för jämförelse och orientering. Exempelen är inte ett försök att sammanställa alla förekommande definitioner eller hävda att dessa är de viktigaste, utan ett axplock av vanliga och sinsemellan olika definitioner.

Exempel på svenska definitioner

[Vetenskapsrådets rekommendationer för forskningsdata: FAIR och öppen tillgång](#) (2025: 8–9)

Forskningsdata: data som samlas in eller framställs inom ramen för offentligt finansierad forskningsverksamhet. Med data i detta sammanhang avses information i digitalt format.

Kommentar: Data kan till exempel handla om digitala texter, bilder, audiovisuella material, 3D-skanningar, observationsdata, resultat från experiment och andra typer av digitala objekt. Begreppet forskningsdata inkluderar också de metadata som beskriver forskningsdata och syftar till att göra forskningsdata sökbara.

Befintliga data från andra aktörer (till exempel myndighetsdata) som används inom forskning räknas inte alltid som forskningsdata. Sådana data blir forskningsdata om de analyseras, bearbetas eller på annat sätt förädlas på ett sätt som gör att de har blivit en del av de forskningsdata som har framställts under forskningsprocessen. Befintliga data som redan förvaltas och tillgängliggörs av en annan aktör och som har använts i ursprunglig form i forskningen omfattas inte av denna definition.

Göteborgs universitets [Regler för forskningsdata](#) (2025)

Forskningsdata omfattar alla underlag och information, oavsett format, som samlats in eller genererats för att analyseras i ett vetenskapligt syfte; allt från intervjuinspelningar, bilder, filmer, mätningar, experimentella resultat till fysiska dokument, observationer eller enkätdata. Forskningsdata kan vara både kvantitativa och kvalitativa, och kan utgöras av den primära data som samlats in direkt för ett specifikt forskningsprojekt eller sekundära data som har återanvänts från tidigare studier.

Riksrevisionen: [Informationssäkerhet vid universitet och högskolor – hanteringen av skyddsvärda forskningsdata](#) (2023)

Forskningsdata avser data som samlas in eller framställs inom ramen för vetenskaplig forskningsverksamhet. Det kan till exempel vara digitala texter, bilder, audiovisuella material, 3D-skanningar, observationsdata, resultat från experiment och andra typer av digitala objekt.

Vetenskapsrådet: [Indikatorer för öppen tillgång till forskningsdata](#) (2023)

Forskningsdata avser data som samlas in eller framställs inom ramen för vetenskaplig forskningsverksamhet. Det kan t ex vara digitala texter, bilder, audiovisuella material, 3D-skanningar, observationsdata, resultat från experiment och andra typer av digitala objekt.

Öppna data-lagen / [Lag \(2022:818\) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data](#)

forskningsdata: data som till någon del är offentligt finansierade, som samlas in eller framställs inom ramen för vetenskaplig forskningsverksamhet och som görs direkt tillgängliga för vidareutnyttjande genom en dataplattform som är allmänt åtkomlig.

SUHF: [Rekommendation om tillämpning av regelverk angående gallring och bevarande av forskningsinformation \(2022\)](#)

Vår syn på forskningsdata

I arbetet med rekommendationen har utgångsläget varit att arbeta utifrån ett inkluderande synsätt på vad forskningsdata är, vilket resulterat i synen att forskningsdata omfattar alla underlag för forskningsresultat. Det kan röra sig om allt från mätningar, statistiska data och intervjuer till dokumentation av en vetenskaplig och/eller konstnärlig process som lett fram till ett forskningsresultat.

Alla vetenskapliga eller konstnärliga discipliner känner kanske inte igen sig i just begreppet "data", men arbetsgruppen har valt att använda data om alla former för underlag för resultat från forskning på vetenskaplig eller konstnärlig grund.

Arbetsgruppen anser att det är viktigare att försöka bredda vad vi lägger i begreppet data snarare än att hitta olika begrepp för olika vetenskapliga eller konstnärliga discipliner. Inte minst eftersom vi rör oss i en omvärld som ställer allt större krav på hur vi hanterar underlag för forskningsresultat, genom till exempel krav på datahanteringsplaner eller incitament för eller krav på att tillgängliggöra mer än endast de slutliga resultaten från forskningsprocessen.

Öppna data-direktivet / [Europaparlamentets och rådets direktiv \(EU\) 2019/1024 av den 20 juni 2019 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn \(omarbetning\)](#)

Artikel 2, definitioner:

forskningsdata: andra handlingar i digitalt format än vetenskapliga publikationer, som samlas in eller framställs inom ramen för vetenskaplig forskningsverksamhet och som används som bevis i forskningsprocessen eller som i forskarvärlden är allmänt accepterade som nödvändiga för att validera forskningsrön och forskningsresultat.

([Ur skäl] 27) [...] Forskningsdata omfattar statistik, resultat från experiment, mätningar, iakttagelser från fältarbete, resultat från undersökningar, inspelningar från intervjuer och bilder. De inbegriper

även metadata, kravspecifikationer och andra digitala objekt. Forskningsdata skiljer sig från vetenskapliga artiklar som rapporterar och kommenterar resultaten från vetenskaplig forskning.
